

Análisis de tendencias sobre las cantidades vendidas para los medicamentos anticonceptivos

Ante la creciente preocupación e interés por la situación de abastecimiento de medicamentos anticonceptivos en Colombia, en este quinto informe del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” se presenta un análisis de la tendencia de las cantidades vendidas de todos los principios activos que se comercializan en el país y que tienen indicación como anticonceptivo en su registro sanitario y, adicionalmente, en un apartado final se presenta el análisis para los principios activos usados para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La base de datos de registros sanitarios del INVIMA, con corte a junio de 2022, incluye 29 principios activos relacionados a 1.070 presentaciones comerciales. Los Códigos Únicos de Medicamentos (CUM) asociados a estas presentaciones comerciales fueron consultados en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) para el periodo de enero de 2018 a junio de 2022. Del resultado de esta consulta se extrajo información sobre las cantidades vendidas para 191 CUM (18% de total de CUM consultados) y 25 principios activos, no se encontró información para 4.

Para proceder con el análisis de tendencias, se estandarizó la unidad de medida de los medicamentos para facilitar su comparación y agregación. Al tratarse de medicamentos que en su mayoría están compuestos por principios activos en combinación, varios fueron estandarizados usando medidas como el ciclo mensual. Posteriormente se conformaron los mercados relevantes, separándolos por canal comercial y canal institucional y, estos a su vez, desagregados por oferente. Esta última desagregación se hizo con el fin de identificar si las dificultades de abastecimiento se pueden estar presentando puntualmente en ciertos oferentes y no en todo el mercado, tal y como se mencionó en el [primer informe](#). En total se conformaron 29 mercados relevantes y 161 grupos al separar por canal y oferente. Al igual que se hizo en el análisis de tendencias para los medicamentos reportados con dificultades de abastecimiento, que se presentaron en el [tercer](#) y [cuarto informe](#), para determinar la tendencia, se estimó un modelo de regresión por segmentos para identificar posibles cambios en las cantidades vendidas durante el periodo analizado.

Descripción del mercado de principios activos anticonceptivos

En el gráfico 1 se observa la dinámica de las ventas trimestrales de los principios activos anticonceptivos. Entre enero de 2018 y junio de 2022 las ventas crecieron levemente un 4%, alcanzando los \$70 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2022. Al desagregar por canal, se observa que el 74% del valor de las ventas corresponden al canal comercial y 26% al canal institucional. El valor de las ventas por el canal comercial disminuyó en un 19%, llegando a los \$46 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2022 y el canal institucional aumentó un 125%, alcanzando los \$24 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2022.

Gráfico 1. Ventas por trimestre y canal de los principios activos anticonceptivos (cifras en miles de millones de pesos corrientes)

Las unidades vendidas, gráfico 2, crecieron en un 48%, especialmente en el canal institucional (186%). Al igual que sucede con el valor de las ventas, el volumen de las unidades vendidas se concentra en mayor medida en el canal comercial (85%).

Gráfico 2. Volumen de unidades vendidas por trimestre y canal de los principios activos anticonceptivos (cifras en miles)

El índice de precios¹ que se presenta en el gráfico 3 muestra el comportamiento agregado de los precios de los mercados relevantes de los principios activos anticonceptivos. Se observa que el índice de precios del mercado ha disminuido en un 41% entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2022, es decir, en general los precios de los anticonceptivos han bajado considerablemente en los últimos años, esto dado que la mayoría de los anticonceptivos entraron a control directo de precios en el primer trimestre de 2019 (ver la caída súbita del índice de precios del mercado en 28% en ese trimestre).

Al analizar por separado el índice de precios por canal, se observa que en el canal comercial la disminución de los precios ha sido del 38%, mientras que en el canal institucional aumentó en un 25%. Este aumento se asocia principalmente a dos mercados relevantes (*medroxiprogesterona y estrógeno en solución o suspensión inyectable intramuscular y medroxiprogesterona en solución o suspensión inyectable intramuscular- aumento del 97% y 107% respectivamente*)².

Gráfico 3. Índice de precios trimestral de los principios activos anticonceptivos (base primer trimestre de 2018)

En el gráfico 4 se presenta el top 10 de principios activos por valor de ventas para el periodo julio de 2021 - junio de 2022. En el primer lugar se encuentra levonorgestrel con el 32,8% de las ventas, seguido por etonogestrel con el 9,9% de las ventas y en tercer lugar dienogest y etinilestradiol que acumula el 9,8%.

¹ El índice de precios calculado corresponde al índice Laspeyres. Se calculó el índice por mercado relevante omitiendo aquellos que no tuvieran disponibles datos para todo el periodo analizado.

² Con corte a julio de 2022, ninguno de los dos mercados relevantes tenía precio máximo de venta.

Gráfico 4. Top 10 de las ventas por principio activo anticonceptivo de julio de 2021 a junio de 2022 (cifras en miles de millones de pesos corrientes)

Finalmente, en el gráfico 5 se presenta el top 10 de los oferentes por valor de ventas para el periodo desde julio de 2021 a junio de 2022. En el primer lugar se encuentra Lafranco con el 36,8% de las ventas, seguido por Bayer con el 27,8% y en tercer lugar Organon con el 11,1%. Estos tres oferentes acumulan el 75% del valor de las ventas de los principios activos anticonceptivos, los cuales cuentan dentro de su portafolio con varios de estos principios activos y son los únicos oferentes de algunos como *noretisterona y estrógeno* por parte de Bayer o *etonogestrel* por parte de Organon.

Gráfico 5. Top 10 de las ventas por oferente de julio de 2021 a junio de 2022 (cifras en miles de millones de pesos corrientes)

Tendencias de las cantidades vendidas de los principios activos anticonceptivos

El análisis de tendencia de las cantidades vendidas se realizó para cada uno de los 27 mercados relevantes y 152 grupos separados por canal y oferente. Se analizaron cinco variables:

1. El nivel de las cantidades vendidas, con el cual se puede tener una idea del abastecimiento del mercado.
2. La tendencia de las cantidades vendidas, que indica la dinámica que vienen presentando las cantidades en los últimos trimestres.
3. El número de oferentes
4. La condición de regulación de precio
5. El periodo base, que corresponde al trimestre a partir del cual se presentó un cambio significativo en la tendencia de las cantidades vendidas.

Como ejemplo de este análisis se presentan los resultados en la tabla 1 para tres mercados relevantes. En el caso de *nomegestrol y estradiol - tableta o cápsula - oral* el nivel de las cantidades vendidas solo son suficientes para abastecer menos del 25% de lo que se vendía previo al tercer trimestre de 2019 y su tendencia indica que las cantidades se han mantenido en ese nivel por varios trimestres. Actualmente, este mercado relevante solo cuenta con dos oferentes y todas las presentaciones que se comercializan tienen precios regulados. Por su parte, en el caso del *gestodeno y estrógeno - tableta o cápsula - oral* el nivel de las cantidades vendidas solo son suficientes para abastecer menos de la mitad de lo que se vendía previo al primer trimestre de 2020 y su tendencia indica que las cantidades vienen disminuyendo en los últimos trimestres. Este mercado solo cuenta con un oferente actualmente y ninguna de sus presentaciones comerciales tiene precio regulado. Por último, en el caso del *dienogest y estradiol - tableta o cápsula - oral* el nivel de las cantidades vendidas siguen iguales o superiores a lo que se vendía en el tercer trimestre de 2020 y la tendencia indica que las cantidades vendidas estuvieron aumentando en los últimos trimestres. Actualmente, este mercado relevante tiene tres oferentes y algunas de las presentaciones comerciales tienen precio regulado. El resultado del análisis para todos los mercados relevantes se encuentra en el Anexo 1.

Tabla 1. Resultados análisis de tendencia para tres mercados relevantes

Mercado Relevante	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado	Periodo base
Nomegestrol y estradiol (G03AA14) Tableta o cápsula - Oral			2	Si	2019T3
Gestodeno y estrógeno (G03AB06) Tableta o cápsula - Oral			1	No	2020T1
Dienogest y estradiol (G03AB08) Tableta o cápsula - Oral			3	Algunas presentaciones	2020T3

En general, los resultados indican que para 6 mercados relevantes el nivel de las cantidades vendidas es casi cero y su tendencia es permanecer en ese nivel. Hay dos mercados relevantes para los cuales el nivel de ventas se encuentra por debajo del 25% de lo que se vendía previo al periodo base. Hay un mercado relevante para el cual su nivel de las cantidades vendidas se encuentra cerca de la mitad y tres que tienen un nivel del cercano al 75%. Los restantes 15 mercados relevantes no presentan disminuciones en su nivel de las cantidades vendidas, aunque dos de ellos presentan una tendencia a disminuir y seis de ellos presentan una tendencia a aumentar.

Para el caso del análisis por grupo se analiza el nivel de las cantidades vendidas y su tendencia entre canales. En la tabla 2 se presenta como ejemplo el resultado para los grupos del mercado relevante *desogestrel - tableta o cápsula - oral*, donde hay cuatro oferentes, de los cuales, tres de ellos tienen presencia en ambos canales y uno solo en el canal comercial. El nivel de las cantidades vendidas indica que los oferentes Exeltis y Synthesis tienen un nivel cercano a cero en ambos canales, por su parte, Organon tienen un nivel suficiente en ambos canales y Gedeon tiene un nivel suficiente, aunque solo comercializa en el canal comercial. La tendencia en las cantidades vendidas muestra que en los oferentes Exeltis y Synthesis en los últimos trimestres analizados la tendencia fue decreciente, en el caso de Gedeon la tendencia es mantener el mismo nivel y para Organon en el canal comercial la tendencia es creciente, mientras que, en el canal institucional es decreciente. El resultado de este análisis para todos los grupos se encuentra en el Anexo 2.

Tabla 2. Resultados análisis de tendencia para los grupos del mercado relevante *desogestrel - tableta o cápsula - oral*

Mercado Relevante	Titular	COMERCIAL		INSTITUCIONAL	
		Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas
Desogestrel (G03AC09) Tableta o cápsula - Oral	Exeltis				
	Gedeon Richter				
	Organon				
	Synthesis				

Descripción y tendencias del mercado de los principios activos para la IVE

En este apartado se presenta el análisis de la información de los principios activos para la IVE correspondientes a misoprostol y mifepristona. De acuerdo con los datos sobre las ventas encontramos que el valor total durante todo el periodo analizado, es decir, desde enero de 2018 a junio de 2022, asciende a los tres mil millones de pesos en el caso del misoprostol y a los mil millones de pesos en el caso de la mifepristona. El 62% del valor de ventas del misoprostol corresponde al canal institucional y el 38% al comercial (Gráfico 6). Mientras que, para la la mifepristona, el 44% corresponden al canal institucional y el 56% al comercial (ver Gráfico 7). Se han vendido cerca de 227 millones de microgramos de misoprostol (94% en canal institucional y 6% por el comercial). Gráfico 8. Para la mifepristona las cantidades vendidas fueron cercanas a los 37 millones de miligramos, donde el 12% ha sido por el canal institucional y el 88% por el canal comercial. Gráfico 9.

Gráfico 6. Valor total de las ventas de misoprostol desde enero de 2018 a junio de 2022 (cifras en millones de pesos corrientes)

Gráfico 7. Valor total de las ventas de mifepristona desde enero de 2018 a junio de 2022 (cifras en millones de pesos corrientes)

Gráfico 8. Cantidades totales vendidas de misoprostol desde enero de 2018 a junio de 2022 (cifra en millones de microgramos)

Gráfico 9. Cantidades totales vendidas de mifepristona desde enero de 2018 a junio de 2022 (cifra en millones de miligramos)

La tendencia de las cantidades vendidas, que se presenta en la tabla 3, sugiere que para ambos principios activos el nivel de las cantidades vendidas sigue igual o es superior a lo que se vendía en el primer trimestre de 2019 para misoprostol y el segundo trimestre de 2021 para mifepristona. La tendencia para ambos mercados relevantes indica que las cantidades vendidas se han mantenido en ese nivel en los últimos trimestres. Para el misoprostol hay cuatro oferentes que reportaron ventas y para la mifepristona solo hubo un oferente, ninguno con precio regulado.

Tabla 3. Resultados análisis de tendencia de los principios activos para la IVE

No.	Mercado Relevante	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado	Periodo base
1	Misoprostol (G02AD06) Tableta o cápsula - Vaginal	■	➡	4	No	2019T1
2	Mifepristona (G03XB01) Tableta o cápsula - Oral	■	➡	1	No	2021T2

Por otra parte, el análisis de tendencia de las cantidades vendidas por grupos, que se observa en la tabla 4, muestra que para misoprostol hubo cuatro oferentes en todo el periodo analizado -dos oferentes (Tecnoquimicas y Tecnofar) tienen presencia en ambos canales con niveles relativamente suficientes- y, adicionalmente, la tendencia de ventas en el canal institucional es creciente. Por su parte Lafrancol no cuenta con cantidades suficientes en el canal comercial, pero si en el canal institucional con tendencia a mantener ese nivel, y MK no reportó ventas en el canal comercial y en canal institucional las cantidades son cercanas a cero.

Para la mifepristona hubo dos oferentes y cada uno estaba presente en uno de los canales. En el caso de Profamilia reportó ventas en el canal institucional, sin embargo, el nivel actual de las cantidades vendidas

es cercano a cero. Protección y Salud Farmacéutica reportó ventas en el canal comercial con cantidades que se mantienen en un nivel suficiente y la tendencia indica que este comportamiento ha permanecido así en los últimos trimestres.

Tabla 4. Resultados análisis de tendencia de los grupos que hacen parte de los principios activos para la IVE

No.	Mercado Relevante	Titular	COMERCIAL		INSTITUCIONAL	
			Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas
1	Misoprostol (G02AD06) Tableta o cápsula - Vaginal	LafrancoI				
2		Tecnoquimicas				
3		Tecnofar				
4		MK				
5	Mifepristona (G03XB01) Tableta o cápsula - Oral	Profamilia				
6		Proteccion y Salud Farmaceutica				

Conclusiones

- **Análisis descriptivo del mercado de los principios activos anticonceptivos:**
 - Tres oferentes (LafrancoI, Bayer y Organon) acumulan el 75% del valor de las ventas de todos los principios activos anticonceptivos.
 - El valor de las ventas ha crecido levemente un 4%, sin embargo, al separar por canales, el crecimiento del valor de las ventas en el canal institucional ha sido del 125%, aunque la mayor proporción de las ventas absolutas -tanto en valor como en unidades- está en el canal comercial.
 - Se observa una disminución del índice de precios cercana 41%, gracias la regulación de precios, aunque llama la atención el aumento del índice de precios en el canal institucional (aumento en el 25%), principalmente en dos mercados relevantes con precios que se han duplicado y que no tienen precio regulado.
 - El principio activo *levonorgestrel* presenta el mayor valor en ventas.
- **Análisis de cantidades vendidas de los principios activos anticonceptivos:**
 - 6 mercados relevantes que se podrían considerar casi desabastecidos y 6 en riesgo de desabastecimiento, pues su nivel en las cantidades vendidas ha caído y las tendencias no muestran que esta situación vaya a mejorar.
 - El análisis de tendencias por grupo muestra una diversidad de resultados, pero en términos generales se observó que algunos oferentes han disminuido significativamente las cantidades vendidas.
- **Análisis de cantidades vendidas de los principios activos para la IVE:**
 - Si bien hay poco abastecimiento de algunos oferentes en algunos canales, en términos generales, los mercados relevantes de misoprostol y mifepristona presentan niveles suficientes de abastecimiento y la tendencia indica que este nivel se mantendría.

- **Recomendaciones:**
 - Se sugiere al INVIMA revisar la situación de desabastecimiento de los mercados relevantes para los cuales no se reportaron cantidades vendidas en lo corrido del año 2022, así como, revisar la situación de aquellos oferentes que tuvieron caídas en el nivel de las cantidades vendidas y que actualmente están casi desabastecidos.
 - Se recomienda al Ministerio de Salud y Protección Social implementar un sistema de monitoreo para los principios activos anticonceptivos que incorpore el seguimiento a las cantidades vendidas y precios, con el fin de identificar oportunamente dificultades en el abastecimiento de estos medicamentos, así como alertar sobre aumentos de precios, principalmente en droguerías y farmacias y considerar la regulación de los mismos.

Anexo 1. Análisis de tendencia por mercado relevante

No.	Mercado Relevante	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
1	Nonoxinol-9 (G02BB02) Implante - Subcutanea			0	No
2	Nonoxinol-9 (G02BB02) Óvulo - Vaginal			0	No
3	Noretisterona y estrógeno (G03AA05) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular			0	No
4	Gestodeno y estrógeno (G03AA10) Tableta o cápsula - Oral			0	No
5	Norelgestromin y estrógeno (G03AA13) Parche - Transdermal			0	Si
6	Ulipristal (G03AD02) Tableta o cápsula - Oral			0	Si
7	Nomegestrol y estradiol (G03AA14) Tableta o cápsula - Oral			2	Si
8	Progestageno y estrógeno (G02BB01) Implante - Vaginal			2	No
9	Gestodeno y estrógeno (G03AB06) Tableta o cápsula - Oral			1	No
10	Desogestrel y estrógeno (G03AA09) Tableta o cápsula - Oral			1	Si
11	Noretisterona y estrógeno (G03AB04) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular			1	Si
12	Clormadinona y estrógeno (G03AB07) Tableta o cápsula - Oral			3	Algunas presentaciones
13	Desogestrel (G03AC09) Tableta o cápsula - Oral			4	Algunas presentaciones

No.	Mercado Relevante	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
14	Medroxiprogesterona (G03AC06) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular		4	No	
15	Medroxiprogesterona (G03AC06) Tableta o cápsula - Oral		4	Algunas presentaciones	
16	Drospirenona y estrógeno (G03AA12) Tableta o cápsula - Oral		7	Algunas presentaciones	
17	Levonorgestrel (G03AC03) Implante - Subcutánea		2	No	
18	Medroxiprogesterona y estrógeno (G03AA08) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular		3	No	
19	Levonorgestrel y etinilestradiol (G03AA07) Tableta o cápsula - Oral		7	Algunas presentaciones	
20	Levonorgestrel (G03AD01) Tableta o cápsula - Oral		5	Algunas presentaciones	
21	Dienogest y estradiol (G03AB08) Tableta o cápsula - Oral		3	Algunas presentaciones	
22	Levonorgestrel (G03AC03) Tableta o cápsula - Oral		8	No	
23	Etonogestrel (G03AC08) Implante - Subcutánea		1	No	
24	Levonorgestrel (G03AC03) Implante - Intrauterina		1	Algunas presentaciones	
25	Dienogest y etinilestradiol (G03AA16) Tableta o cápsula - Oral		6	Algunas presentaciones	
26	Clormadinona y etinilestradiol (G03AA15) Tableta o cápsula - Oral		2	Si	
27	Drospirenona (G03AC10) Tableta o cápsula - Oral		1	No	

Anexo 2. Análisis de tendencia por grupo

No.	Mercado Relevante	Titular	Comercial		Institucional	
			Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas
1	Progestageno y estrógeno (G02BB01) Implante - Vaginal	Organon	■	↓	■	↑
2		Synthesis	■	→		
3	Nonoxinol-9 (G02BB02) Implante - Subcutánea	Janssen			■	→
4	Nonoxinol-9 (G02BB02) Óvulo - Vaginal	Sanofi Aventis	■	→		
5	Noretisterona y estrógeno (G03AA05) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular	Bayer			■	→
6		Chalver	■	→		
7	Levonorgestrel y etinilestradiol (G03AA07) Tableta o cápsula - Oral	Bcn Medical	■	↑	■	→
8		Biosyntec			■	→
9		Chalver	■	↑		
10		Exeltis	■	→	■	→
11		Glaxosmithkline	■	↓	■	→
12		Lafranco	■	→	■	↓
13		Novamed			■	→
14		Profamilia	■	→	■	→
15	Medroxiprogesterona y estrógeno (G03AA08) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular	American Generics	■	→	■	→
16		Aulen	■	→	■	→
17		Pauly			■	→
18		Profamilia	■	→	■	→
19	Desogestrel y estrógeno (G03AA09) Tableta o cápsula - Oral	Organon	■	↑	■	→
20	Gestodeno y estrógeno (G03AA10) Tableta o cápsula - Oral	Eurofarma	■	→	■	→
21		Glaxosmithkline	■	→	■	→
22	Drospirenona y estrógeno (G03AA12) Tableta o cápsula - Oral	Bayer	■	↓	■	→
23		Exeltis	■	↓	■	→
24		Gedeon Richter	■	↑		
25		Lafranco	■	↑	■	→
26		Procaps	■	→	■	↑
27		Siegfried	■	→	■	→
28		Synthesis	■	→	■	↑
29	Norelgestromin y estrógeno (G03AA13) Parche - Transdermal	Actelion	■	→	■	→
30	Nomegestrol y estradiol (G03AA14) Tableta o cápsula - Oral	Gador			■	→
31		Lafranco	■	→	■	→
32		Merck Sharp Dome	■	→	■	↑
33		Synthesis	■	→	■	→

No.	Mercado Relevante	Titular	Comercial		Institucional	
			Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas
34	Clormadinona y etinilestradiol (G03AA15) Tableta o cápsula - Oral	Grunenthal	■	↓	■	↑
35		Lafranco	■	↑	■	→
36	Dienogest y etinilestradiol (G03AA16) Tableta o cápsula - Oral	Andromaco	■	→		
37		Colmed	■	→	■	→
38		Exeltis	■	→	■	→
39		Gedeon Richter	■	→		
40		Grunenthal	■	→	■	→
41		Lafranco	■	→	■	↓
42		Synthesis	■	→	■	→
43	Noretisterona y estrógeno (G03AB04) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular	Bayer	■	→	■	→
44	Gestodeno y estrógeno (G03AB06) Tableta o cápsula - Oral	Bayer	■	↓	■	→
45	Clormadinona y estrógeno (G03AB07) Tableta o cápsula - Oral	Colmed	■	↑	■	↑
46		Farmaceutica Paraguaya	■	→	■	→
47		Synthesis	■	↓	■	↓
48	Dienogest y estradiol (G03AB08) Tableta o cápsula - Oral	Andromaco	■	↓	■	→
49		Bayer	■	↑	■	↑
50		Gador			■	→
51		Lafranco	■	↑	■	↑
52	Levonorgestrel (G03AC03) Implante - Intrauterina	Bayer	■	↑	■	↑
53	Levonorgestrel (G03AC03) Implante - Subcutanea	Bayer	■	→	■	↑
54		Lafranco	■	→	■	↑
55	Levonorgestrel (G03AC03) Tableta o cápsula - Oral	Bayer	■	↓	■	→
56		Biosyntec	■	→		
57		Cipla			■	→
58		Colmed	■	↑	■	→
59		Exeltis	■	→		
60		Gedeon Richter	■	→	■	→
61		Gimed	■	→		
62		Lafranco	■	↑	■	→
63		Monte Verde			■	→
64		Mylan	■	→		
65		Novamed	■	→	■	→
66	Profamilia	■	→	■	→	

No.	Mercado Relevante	Titular	Comercial		Institucional	
			Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas	Nivel de las cantidades vendidas	Tendencia cantidades vendidas
67	Medroxiprogesterona (G03AC06) Solución o suspensión inyectable - Intramuscular	Feparvi	▣	→	▣	→
68		Glaxosmithkline	▣	→	▣	→
69		Lafranco	▣	→	▣	→
70		Profamilia	▣	→		
71	Medroxiprogesterona (G03AC06) Tableta o cápsula - Oral	American Generics	▣	→	▣	↑
72		Glaxosmithkline	▣	→	▣	→
73		Lafranco	▣	→	▣	→
74		Teva			▣	→
75	Etonogestrel (G03AC08) Implante - Subcutanea	Organon	▣	→	▣	→
76	Desogestrel (G03AC09) Tableta o cápsula - Oral	Exeltis	▣	↓	▣	→
77		Gedeon Richter	▣	→		
78		Organon	▣	↑	▣	↓
79		Synthesis	▣	↓	▣	→
80	Drospirenone (G03AC10) Tableta o cápsula - Oral	Exeltis	▣	→	▣	→
81		Lafranco	▣	→	▣	→
82	Levonorgestrel (G03AD01) Tableta o cápsula - Oral	Bcn Medical	▣	→		
83		Colmed	▣	↑	▣	→
84		Exeltis	▣	→	▣	→
85		Gedeon Richter	▣	→	▣	→
86		Lafranco	▣	↑	▣	→
87		Mylan	▣	↑		
88		Profamilia			▣	→
89	Ulipristal (G03AD02) Tableta o cápsula - Oral	Vitalis	▣	→		
90		Hra Pharma	▣	→		